

APOYO A LA FORMACIÓN DE MAESTROS SOBRE HÁBITOS SALUDABLES (PID 17/63)

S. RAMS SÁNCHEZ, M.C. ROMERO LÓPEZ, L. RUIZ RODRÍGUEZ
Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales. Universidad de Granada.
susanaams@ugr.es, romero@ugr.es, lruiz@ugr.es

M. TRILLO DOMÍNGUEZ
Departamento de Información y Comunicación. Universidad de Granada.
mtrillo@ugr.es

Coordinadora:

RAMS SÁNCHEZ, S. Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales.

Componentes:

ROMERO LÓPEZ, M.C. Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales.

RUIZ RODRÍGUEZ, L. Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales.

TRILLO DOMÍNGUEZ, M. Departamento de Información y Comunicación.

RESUMEN:

El presente Proyecto de Innovación Docente ha sido desarrollado durante el segundo semestre 2017/18 en el contexto de la asignatura “Didáctica de las Ciencias Experimentales (II. Ciencias de la Vida)” del Grado en Educación Primaria. Se construye a través de la realización de una serie de seminarios, cuyos contenidos se inspiran en la filosofía de proyectos europeos como “Engaging Science”, que fomentan el desarrollo de las competencias y habilidades en argumentación y pensamiento crítico a través de cuestiones socio-científicas controvertidas sobre hábitos saludables en la población general.

1. ANTECEDENTES

El interés por una mayor y mejor formación de los futuros docentes de Educación Primaria, particularmente en temáticas relacionadas con hábitos saludables, es una inquietud manifiesta entre el profesorado de Didáctica de las Ciencias Experimentales (Jiménez Aleixandre y Díaz de Bustamante, 2003). Dado el contexto social y de los medios de comunicación de masas actuales, en el que la difusión de información no es siempre llevada a cabo desde fuentes fiables, resulta especialmente relevante formar explícitamente a los estudiantes universitarios en habilidades de pensamiento crítico y argumentación (Cabrera Casillas *et al.*, 2016; España Ramos, 2008). Al enmarcarse con temáticas de Educación para la Salud, estas habilidades se encuentran en consecuencia estrechamente relacionadas con las competencias tanto científicas como lingüísticas (Jiménez Aleixandre, 2010), en las cuales los alumnos universitarios de primeros cursos han mostrado no alcanzar un nivel adecuado (Rico-Martín y Nikleva, 2016; Rams y Romero, 2017). Se considera que esta aproximación interdisciplinar enriquece la realidad del análisis de la información.

2. DESCRIPCIÓN

Este Proyecto de Innovación Docente fue gestado durante conversaciones mantenidas en el contexto de las reuniones de coordinación y seguimiento de la asignatura *Didáctica de las Ciencias Experimentales (II. Ciencias de la Vida)* de tercer curso del Grado en Educación Primaria, que es impartida por tres de los cuatro miembros del equipo del proyecto, a través de las cuales se puso de manifiesto la necesidad de abordar, de un modo complementario y adicional a las propias sesiones de la asignatura, una profundización sobre el estudio de criterios rigurosos en la toma de decisiones sobre hábitos saludables.

En los últimos años se ha constatado que la utilización de las horas de tutorías por parte del alumnado de esta asignatura se concentra tan sólo en las dos últimas semanas anteriores a las pruebas evaluativas finales. A través de la presente innovación se ha dado una utilización a parte de estas horas en las se considera que este alumnado debería recibir un apoyo al estudio de la materia, que sin embargo desplazan y concentran en una estrecha franja del semestre.

Los contenidos de los seminarios han sido desglosados (Carrasquer, Álvarez y Ponz, 2017) siguiendo la estructura del propio temario de la asignatura, donde se dedican tres temas a tratar las funciones vitales que cumple todo ser vivo, es decir, tanto la función de nutrición, como las de relación y reproducción. Las controversias socio-científicas planteadas se inspiran en la filosofía del Proyecto Europeo “Engaging Science” (<https://www.engagingscience.eu/es/>), que fomenta el desarrollo de las competencias y habilidades en argumentación y pensamiento crítico a través de cuestiones que recientemente han desatado cierto debate en la población. La innovación implementada también se ha apoyado parcialmente en la utilización de los recursos TIC que ofrece el portal web del mencionado proyecto, así como en materiales manipulables necesarios en contextos de Educación Primaria. Las temáticas concretas que se ofrecieron inicialmente al alumnado se indican a continuación:

- Función de nutrición: “Alimentos ecológicos” y “Bebidas azucaradas y light”.
- Función de relación: “Fotoprotectores orales” y “Fármacos y experimentación con animales”.
- Función de reproducción: “Eugenesia” y “Pruebas genéticas en la población general”.

Adicionalmente, se ha realizado una visita específica al Parque de Las Ciencias de Granada, durante la que se hizo especial hincapié en la sala dedicada al cuerpo humano.

3. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

Este Proyecto de Innovación Docente se focaliza en tres objetivos principales:

1. Desarrollar la capacitación en los estudiantes del Grado de Educación Primaria en la reflexión sobre sus hábitos y en la promoción de su propia salud y la de su futuro alumnado.
2. Fomentar el conocimiento y la utilización de fuentes de información fiables y recursos TIC de calidad sobre salud, como base en la toma de decisiones para una ciudadanía responsable.
3. Construir un espacio de mayor comunicación entre el alumnado y el profesorado en los horarios de tutorías, que revierta en una mejora de la calidad del aprendizaje.

La intervención llevada a cabo tiene su fundamentación pedagógica en el pensamiento constructivista. Los seminarios han partido de la detección de las ideas previas de los estudiantes, previamente conocidas sólo de un modo genérico en la literatura especializada (Soussan, 2003). Tras su explicitación y toma de conciencia, se ha pasado a la fase de elaboración de preguntas clave sobre el tema particular. Posteriormente, se han ofrecido una serie de recursos para la reflexión y el debate, tanto de tipo TIC como manipulables, que han sido trabajados en pequeños grupos, potenciando así la posibilidad de un aprendizaje significativo. Se ha manifestado la importancia de distinguir entre una explicación, una opinión y un argumento, en la línea de lo establecido por Brigandt (2016). Adicionalmente se han compartido con la clase las conclusiones obtenidas y se han comparado con los resultados de los cuestionarios iniciales, de tal modo que el alumnado realiza un esfuerzo metacognitivo de autocorrección.

Adicionalmente, los estudiantes se han enfrentado a una resolución de caso, tanto por escrito como verbalmente ante una cámara, en el que han podido consolidar y/o practicar, por un lado los conocimientos de la temática particular tratada y por otro lado, las habilidades lingüísticas requeridas. Durante las sesiones se ha comentado y discutido especialmente el empleo de conectores argumentativos, en el sentido defendido por Caballero y Larrauri (1996). Los escritos y grabaciones realizadas han sido objeto de aplicación de rúbricas del estilo PISA, como las expuestas en Bravo, Romero y Mesa (2014).

4. ACTIVIDADES REALIZADAS

El plan de trabajo por parte de los miembros del equipo comenzó con el segundo semestre del curso, a finales del mes de enero de 2018, con una primera reunión de coordinación, donde se establecieron los criterios comunes para aplicar en el desarrollo de los seminarios, se reservaron las aulas y se procedió a la compra de los materiales previstos. El Dr. Luis Ruiz Rodríguez se encargó de los seminarios dedicados a la función de nutrición, la Dra. María del Carmen Romero López de los relacionados con la función de relación y la Dra. Susana Rams Sánchez de aquellos tocantes a la función de reproducción.

La realidad del trabajo directo con el alumnado implicado durante la presentación del proyecto llevó a tener que realizar algunas modificaciones respecto a la propuesta inicial. Así, por su propia iniciativa y atendiendo a sus intereses, se han reconducido y reducido ligeramente parte de las temáticas. Por otro lado, es necesario indicar que el grado de participación voluntaria ha resultado notablemente desigual en los distintos grupos de la asignatura, tal vez debido al hecho de que estas actividades no computaban en la calificación final de la materia. De este modo, durante los meses de febrero y marzo se ha tratado el tema de “Dieta vegetariana frente a dieta omnívora”, entre marzo y abril “Fármacos y experimentación con animales” y hasta finales de abril “Pruebas genéticas en la población general”. Estos seminarios, programados inicialmente para ser tratados en sesiones de dos horas, se decidió en las sucesivas reuniones de coordinación extenderlos en el tiempo, hasta dedicarle cuatro horas presenciales más el tiempo de trabajo autónomo de los casos a resolver.

A principios del mes de mayo se gestionó y realizó una visita al Parque de Las Ciencias (Granada), que no despertó el nivel de interés esperado entre los participantes de los seminarios, dado que ha resultado muy frecuente que ya hayan visitado estas instalaciones durante el desarrollo de su periodo de *Practicum* en los centros educativos de Educación Primaria, en el semestre anterior. Es por ello que la partida destinada este fin no ha sido utilizada completamente.

Por último, entre las labores de difusión del proyecto, fase encabezada por la Dra. Magdalena Trillo Domínguez, la mayoría del alumnado implicado en este proyecto asistió a la jornada del “Día Nacional de la Nutrición 2018”, que se celebró en mayo en la Facultad de Ciencias de la Educación y también contó con la colaboración de miembros de la asociación ADINU de la Facultad de Farmacia.

5. RESULTADOS, PRODUCTOS Y BENEFICIOS GENERADOS POR EL PROYECTO

5.1. Resultados de la evaluación del aprendizaje del estudiantado

La evaluación llevada a cabo respecto al aprendizaje del alumnado en el contexto de este proyecto no se ha concebido desde un planteamiento cuantitativo, sino cualitativo. Los propios alumnos han realizado un proceso metacognitivo, en el que han podido autoevaluar su nivel de logro, dada una rúbrica de referencia. Los archivos de texto y video son conservados por los profesores miembros del equipo.

En el sentido planteado por Jiménez Aleixandre (2010) respecto a los cinco niveles en destrezas en argumentación, los resultados en este caso indican que un 32% se encuentra en el primer nivel, donde “distingue entre un enunciado, afirmación, hipótesis o teoría y las pruebas o datos que lo sustentan”, un 45 % se localiza en el segundo nivel, lo cual significa que “se aportan, identifican o seleccionan pruebas que sustentan la afirmación”, un 18 % llega al tercer nivel, en el que “se formulan contraargumentos, pero sin pruebas que los apoyen”, sólo un 5 % alcanza el cuarto nivel, donde “se formulan contrargumentos completos, identificando las pruebas que los apoyan” y un 0 % alcanza el quinto y último nivel, en el que “se critica no sólo el enunciado o conclusión opuesta, sino las pruebas o justificaciones en que se apoya”.

Desde la perspectiva de los cinco niveles argumentativos de rendimiento PISA expuestos por Bravo, Romero y Mesa (2014), los resultados muestran que un 26 % todavía se encuentra en el primer nivel, que consiste en “extraer información de una hoja para responder a una pregunta; atribuir un efecto a una causa en un contexto conocido, sin apoyarse en los datos ofrecidos”, un 42 % se localiza en el segundo nivel, “señalar un rasgo relevante de una tabla sencilla para apoyar una afirmación.” y un 32 % alcanza el tercer nivel, “seleccionar información relevante a partir de unos datos para apoyar o refutar una conclusión; extraer información de un mismo conjunto de datos y reconocer una pauta simple en ellos”, constituyendo un 0 % los alumnos que han alcanzado los niveles cuarto, “interpretar datos provenientes de distintos conjuntos de datos, relacionándolos entre sí; extraer conclusiones basadas en la combinación de pruebas de distintos conjuntos de datos coordinándolos con la teoría” y quinto, “comparar y diferenciar explicaciones examinando pruebas para apoyarlas; formular argumentos sintetizando pruebas de múltiples fuentes y relacionándolas con conceptos teóricos”.

5.2. Resultados de la evaluación interna e instrumentos utilizados

Respecto a la evaluación del diseño, del proceso y de los resultados, en la columna “PROF.” de la Figura 1 se ofrecen los datos resumidos del cuestionario de opinión y valoración, cumplimentado por los cuatro profesores miembros del equipo. Cada uno de los ítems fue valorado en una escala de 0 a 5, siendo 0 “en total desacuerdo” y 5 “completamente de acuerdo”.

En relación al primer apartado, la evaluación del diseño, la valoración media por parte del profesorado fue de 3,3 puntos sobre los objetivos, de 4,5 puntos sobre los contenidos y de 4,4 puntos sobre las actividades. El segundo apartado, la evaluación del proceso, fue valorado con 4,7 puntos sobre la dinámica de trabajo y con 4,5 puntos sobre los tiempos y recursos. El tercer y último apartado, la evaluación de los resultados, obtuvo una valoración de 4,7 puntos.

5.3. Resultados de la evaluación externa e instrumentos utilizados

Respecto a la evaluación del diseño, del proceso y de los resultados, en la columna “ALUMN.” de la Figura 1 se ofrecen los datos resumidos del cuestionario de opinión y valoración, cumplimentado por los setenta y dos alumnos participantes en el proyecto. Del mismo modo que en el caso anterior, cada uno de los ítems fue valorado en una escala de 0 a 5, siendo 0 “en total desacuerdo” y 5 “completamente de acuerdo”.

De forma paralela al epígrafe anterior, la valoración media por parte del alumnado sobre la evaluación del diseño fue de 3,8 puntos sobre los objetivos, de 4,7 puntos sobre los contenidos y de 4,0 puntos sobre las actividades. La evaluación del proceso ha obtenido 4,4 puntos sobre la dinámica de trabajo y 4,3 puntos sobre los tiempos y recursos. Finalmente, la evaluación de los resultados alcanzó un total de 4,3 puntos.

		<i>EVALUACIÓN INTERNA (PROF.) Y EXTERNA (ALUMN.)</i>		
		ÍTEMES A VALORAR	PROF.	ALUMN.
<i>EVALUACIÓN DEL DISEÑO</i>	<i>De los objetivos</i>	El incremento de la utilización de tutorías fuera de las horas del proyecto.	2,8	3,2
		La percepción de cambios positivos en hábitos saludables.	3,7	4,2
		La mejora en la utilización de las TIC.	3,5	3,9
	<i>De los contenidos</i>	Conocimientos y actitudes de la función de nutrición tratados.	4,7	5,0
		Conocimientos y actitudes de la función de relación tratados.	4,3	4,6
		Sobre conocimientos y actitudes de la función de reproducción tratados.	4,5	4,5
	<i>De las actividades</i>	La selección de temáticas a estudiar.	4,5	4,0
		La profundidad de temáticas a tratar.	3,8	4,1
		La complementariedad del proyecto con las actividades ordinarias de la asignatura.	5,0	3,8
<i>EVALUACIÓN DEL PROCESO</i>	<i>De la dinámica de trabajo</i>	La idoneidad de la metodología empleada.	5,0	4,3
		La adecuación del trabajo en pequeños grupos.	5,0	4,5
		El grado de participación activa.	3,7	3,9
		El respeto por la igualdad y la inclusividad.	5,0	4,9
	<i>De los tiempos y recursos</i>	El horario establecido para las sesiones.	4,5	3,8
		La duración de las sesiones.	4,0	4,5
		El número de sesiones.	4,0	4,1
		La calidad y pertinencia de los materiales proporcionados.	5,0	4,6
		La adecuación de las aulas donde se ha desarrollado.	5,0	4,3
<i>EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS</i>	La existencia de cambios apreciables en los hábitos cotidianos.	3,8	4,2	
	La voluntad de recomendar el mantenimiento del proyecto en años sucesivos.	5,0	4,1	
	La repercusión en la propia salud y en la de terceros.	5,0	3,9	
	La participación en las jornadas de difusión de resultados.	5,0	4,8	

Figura 1. Datos resumidos de las evaluaciones interna (profesorado) y externa (alumnado), basados en el cuestionario de opinión y valoración del proyecto de innovación docente.

5.4. Productos generados

Como recursos derivados de este Proyecto de Innovación Docente se ha diseñado un cuadernillo de trabajo del alumno, donde se recogen los recursos específicos que para cada una de las subtemáticas (funciones de nutrición, relación y reproducción), se ha considerado adecuado que sean consultadas en la red: video-documentales, audio-documentales, entrevistas, artículos científicos, blogs, libros, portales de asociaciones y similares. También se recogen en el mismo los enunciados, por una parte, de las preguntas para la reflexión inicial y, por otra, de las propuestas de estudio de casos para su resolución.

Adicionalmente se han obtenido evidencias del aprendizaje durante la última fase de los seminarios, que son consideradas recursos futuros, en dos formatos:

- escrito, como documentos elaborados de forma tanto individual como colaborativa por parte del alumnado.
- audiovisual, con una colección de testimonios grabados en los que se expresan, argumentan, critican y contrastan las ideas previas sobre hábitos saludables con las posteriores.

Esta colección de documentos escritos y audiovisuales están disponibles para su estudio y utilización en términos de investigación educativa en cursos sucesivos, tanto en el contexto de la misma asignatura como incluso de otras relacionadas. Este pudiera ser el caso de *Educación para la salud y la alimentación en la infancia* (Grado en Educación Infantil) o *Formación y Educación Ambiental* (Grado en Ciencias Ambientales), asignaturas que se imparten desde el Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y en las que se encuentran involucrados profesores de este mismo equipo.

Toda la información recogida actualmente se halla en fase de análisis más detallado y es susceptible de ser publicada, tanto en formatos tradicionales, por ejemplo a través de la Editorial Universidad de Granada, como en los entornos digitales de que se dispone institucionalmente, como los diversos espacios web de la Universidad de Granada. No obstante, es importante destacar que gran parte del alumnado ha declinado dar su permiso para la publicación de los archivos audiovisuales por motivos de privacidad de la imagen personal.

6. VALORACIÓN GLOBAL

Si bien es cierto que, dada la puntuación media obtenida por las evaluaciones externa e interna, con 4,2 y 4,4 puntos sobre 5 respectivamente, la valoración global del proyecto resulta objetivamente positiva, no se encuentra éste exento de aspectos mejorables y modificables, que se pueden abordar en próximas convocatorias. Entre ellos destacan los siguientes:

- el ofrecimiento al alumnado de una batería de temáticas a tratar, para que sean ellos quienes decidan cuáles resultan más atractivas y adecuadas a sus intereses;
- la conformación de grupos reducidos de alumnado voluntario, que presenten una predisposición y una actitud favorable al trabajo que se propone;
- una extensión en el número de sesiones dedicada a cada subtemática, hasta aproximadamente cuatro sesiones de dos horas cada una, lo que implicaría trabajar sólo una de ellas con cada grupo;
- la eliminación de la visita al Parque de Las Ciencias (Granada), que ha demostrado no constituir por sí mismo un elemento motivador para la consecución de los objetivos de este proyecto;
- la grabación en formato audio y no audiovisual de los debates y argumentaciones, siguiendo el modelo de un programa de radio, situación que presupondría una menor reticencia por parte del alumnado ante la difusión de los productos y resultados en la web.
- la colaboración de alumnado del Programa de Doctorado en Ciencias de la Educación en el diseño e impartición de los seminarios.

De forma complementaria, es interesante subrayar que el proyecto ha incidido en los siguientes puntos clave de la convocatoria FIDO 2016-18 de la Universidad de Granada:

- fortalecimiento de la digitalización y virtualización, puesto que tanto en la coordinación interna del proyecto como en la dinámica llevada a cabo con el alumnado se ha establecido la necesaria utilización de recursos TIC.
- consideración de aspectos referidos a la vida saludable y la sostenibilidad, al ser este un eje del proyecto manifestado en sus objetivos ya desde su propio título, con los seminarios “Dieta vegetariana frente a dieta omnívora” y “Fármacos y experimentación con animales”.
- mejora de la inclusión y atención a la diversidad, al haber desarrollado debates en relación a “Pruebas genéticas en la población general”.

BIBLIOGRAFÍA

- BRAVO, B., ROMERO, C. y MESA, V.: “Desempeño en el uso de pruebas en estudiantes 3º de ESO durante la resolución de un problema sobre alimentación humana”. *Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias*, vol. 11, 2014, pp. 320-334.
- BRIGANDT, I.: “Why the Difference Between Explanation and Argument Matters to Science Education”, *Science & Education*, vol. 25, 2016, pp. 251-275.
- CABALLERO, F. y LARRAURI, M.: “El análisis de textos filosóficos”, *Textos de Didáctica de la Lengua y la Literatura*, vol. 8, 1996, pp. 17-26.
- CABRERA CASILLAS, D.O., MAZACÓN ROCA, B.N., ARANA MANJARRES, R.S, JADÁN SOLÍS, K.P. y AGUIRRE ARANA, M.E.: “La lectoescritura como base para el desarrollo del pensamiento analítico del estudiante universitario”, *Didasc@alia: Didáctica y Educación*, vol. 7(3), 2016, pp. 271-278.
- CARRASQUER, B, ÁLVAREZ, M.V. y PONZ, A.: “Ética animal y selección de contenidos en Educación Primaria”, *Enseñanza de las Ciencias, N.º Extraordinario, X Congreso Internacional sobre Investigación en Didáctica de las Ciencias*, 2017, pp. 823-828.
- ESPAÑA RAMOS, E.: *Conocimiento, actitudes, creencias y valores en los argumentos sobre un tema socio-científico relacionado con los alimentos*. Tesis Doctoral, Universidad de Málaga, 2008.
- JIMÉNEZ ALEIXANDRE, M.P.: *Competencias en argumentación y uso de pruebas: 10 ideas clave*. Editorial GRAÓ, Barcelona, 2010.
- JIMÉNEZ ALEIXANDRE, M.P. y DÍAZ DE BUSTAMANTE, J.: “Discurso de aula y argumentación en la clase de ciencias: cuestiones teóricas y metodológicas”, *Enseñanza de las Ciencias*, vol. 21(3), 2003, pp. 359-370.
- RAMS, S. y ROMERO, M.C.: *Análisis de la competencia lingüística escrita en pruebas evaluativas de asignaturas de Ciencias Experimentales del Grado en Educación Primaria*. Libro de Actas del Congreso Universitario Internacional sobre la comunicación en la profesión y en la Universidad de hoy: Contenidos, Investigación, Innovación y Docencia, editado por Fórum XXI, Madrid, 2017.
- RICO-MARTÍN, A.M. y NÍKLEVA, D.G.: “Análisis de la competencia lingüístico-discursiva escrita de los alumnos de nuevo ingreso del Grado de Maestro en Educación Primaria”, *Revista Signos. Estudios de Lingüística*, vol. 49, 2016, pp. 48-70.
- SOUSSAN, G.: *Enseñar las Ciencias experimentales. Didáctica y Formación*. Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe, Santiago de Chile, 2003.